

Yurak-qon tomir kasalliklarining sabablari

Sagdullayeva Shaxzoda

Yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy sabablarini aniqlash uchun, umuman olganda, yurak va qon tomirlarining qanday kasalliklari borligini aniqlaylik.

Gipertenziya - qon tomirlari holatining yomonlashishi, buyrak patologiyasi, diabetes mellitus, kaltsiy va magniy etishmasligi, ortiqcha tuzlar, yoshga bog'liq metabolik kasalliklar, genetika, endokrin kasalliklar, avtonom nervlarning noto'g'ri ishlashi natijasida qon bosimining doimiy oshishi. tizimi.

Gipotenziya - bosimning 100/60 mm Hg gacha pasayishi. ateroskleroz, anemiya, servikal osteoxondroz, miyokardit, oshqozon yarasi, yurak etishmovchiligi, yuqumli jarayon fonida.

Gipertenziv inqiroz qon bosimining keskin oshishi bilan tavsiflangan jiddiy holat bo'lib, shoshilinch yordamni talab qiladi. Spazm tufayli ko'plab organlar gipoksiya holatida bo'lgan holda kamroq kislorod oladi. GK ning sababi tuz, spirtli ichimliklar, haddan tashqari jismoniy faollik va hissiy qo'zg'alishlarni cheklab bo'lmaydigan iste'mol qilishda yotadi.

Ateroskleroz - qon tomirlari devorlarida xolesterin plitalarining to'planishi bilan lipid metabolizmining buzilishi, bu esa lümenning patologik torayishi va ishemik holatlarga olib keladi. Yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanish sabablari: ortiqcha vazn, kam harakatchanlik, irsiyat, diabet, ovqatlanishning buzilishi, chekish. Koronar arteriyaning aterosklerozi koronar yurak kasalligiga olib keladi.

Ishemiya - koronar arteriyalarda qon oqimining buzilishi. Vazokonstriksiya tufayli yurak etishmovchiligi va angina pektorisi paydo bo'ladi. CHD sabablari: ortiqcha yog'li ovqatlar, gipertoniya, chekish, stress, diabet.

Yurak xuruji - qon aylanishining buzilishi va to'qima joylarining mumkin bo'lgan

nekrozi (o'lim) bilan koronar arteriya kasalligining o'tkir shakli. Og'irlashtiruvchi xavf omillari: ortiqcha vazn, gipertenziya, asabiy taranglik.

Angina pektoris - qon tomir devorlariga xolesterin plitalarining cho'kishi fonida rivojlanadigan patologiya. Lümen torayib, normal qon oqimiga to'sqinlik qiladi.

Atriyal fibrilatsiya - yuqori qon bosimi, qopqoq kasalliklari, yurak etishmovchiligi, koronar arteriya kasalligi, intoksikatsiya, o'smalar va tug'ma nuqsonlar tufayli yurak ritmining buzilishi.

Taxikardiya - yurak urish tezligining 90 tagacha ko'tarilishi, aritmiya turi. Distress sindromi (nafas olish etishmovchiligi), anemiya, aritmiya, buyrak usti etishmovchiligi, emotsional stress, anafilaktik shok, aorta stenoz, yurak shikastlanishi, gipoglikemiya, alkogolizm olib tashlash sindromi tufayli yuzaga keladi. Taxikardiya gipertonik inqiroz, yurak xuruji va o'pka emboliyasida o'zini his qiladi.

Kardiyomiyopatiya - yurak hujayralarida sklerotik yoki distrofik o'zgarishlar. Afsuski, yurak-qon tomir kasalliklarining barcha sabablarini ishonchli tarzda aniqlash mumkin emas. Kardiyomiyopatiya faqat ushbu toifaga kiradi, ammo mumkin bo'lgan aybdorlar viruslar, allergenlar, toksinlar, immunitet va endokrin tizimlarning ishidagi nosozliklardir.

Yurak etishmovchiligi - yurakning etarli darajada ishi, stenoz tufayli qon aylanishining buzilishi, og'ir infeksiyalar, angina pektoris, gipertenziya, aritmiya.

Yurakning orttirilgan kasalligi - bu umumiy yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishi, shuningdek, endokardit, qopqoq to'qimalarining shikastlanishi va sifilis tufayli klapanlarning noto'g'ri ishlashi.

Miyokardit - allergenlar, viruslar, zamburug'lar, parazitlar, radiatsiya ta'sirida yurak mushaklarining yallig'lanishi. Rivojlanayotgan patologiya yurak etishmovchiligi va aritmiyaga olib keladi.

Miyaning qon tomir kasalliklari ishemik (nekroz) yoki gemorragik (qon ketishi)

insultga olib keladigan kasalliklar guruhidir.

Aorta anevrizmasi - bu tomir devorlarining buzilishi, ko'pincha elastiklikning yo'qolishi tufayli lümenning kengayishi.

Shunday qilib, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining sabablari boshqacha. Ammo yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan bir qator umumiy omillar mavjud.

Shunday qilib, yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy sababi yomon xolesterinning to'planishi, yuqori qon bosimi va chekishdir. Bu uch omil tom ma'noda yurak va qon tomirlarini o'ldirishi, erta nogironlikka olib kelishi va hatto o'lim bilan yakunlanishi mumkin.

Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini rivojlanishining boshqa umumiy omillari va sabablari:

Qandli diabet.

buyrak omili.

Jismoniy harakatsizlik.

Jismoniy va asabiy charchoq.

Oila tarixi.

Semirib ketish.

Kofein.

Qalqonsimon bez kasalliklari.

Surunkali o'pka kasalliklari.

Jarohatlar.

elektrolitik buzilishlar.